

MAKALAH

Dokumentasi GMP dan Audit Internal

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Proses Industri Halal & HACCP

Dosen pengampu:

Sulung RWG, S.T.,M.T.

Disusun Oleh:

Achmad Ocki Rizzaldi NIM : (2194104007)

Susilo Adhi NIM : (2194104014)

POGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

TEBUIRENG-JOMBANG

Dokumentasi GMP

Jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam penerapan GMP:

Good Manufacturing Practices (GMP) adalah sistem yang memastikan produk diproduksi dan dikontrol secara konsisten sesuai dengan standar kualitas. Dalam penerapannya, diperlukan berbagai jenis dokumen untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut adalah jenis-jenis dokumen yang umumnya diperlukan:

1. Dokumen Kebijakan dan Panduan

- **Manual Kebijakan Mutu:** Menjelaskan komitmen perusahaan terhadap GMP dan standar mutu.
- **Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedures/SOP):** Prosedur tertulis untuk setiap proses yang harus diikuti oleh karyawan.

2. Dokumen Perencanaan dan Perancangan

- **Rencana Produksi:** Jadwal dan spesifikasi produksi.
- **Spesifikasi Produk:** Detail bahan baku, produk antara, dan produk jadi.
- **Spesifikasi Kemasan:** Standar bahan dan desain kemasan.

3. Dokumen Pelatihan

- **Buku Pedoman Pelatihan:** Materi pelatihan untuk memastikan karyawan memahami GMP.
- **Catatan Pelatihan:** Dokumentasi keikutsertaan karyawan dalam pelatihan GMP.

Dokumen Proses dan Produksi

- **Batch Manufacturing Record (BMR):** Catatan rinci untuk setiap batch produksi.
- **Log Buku Mesin:** Catatan pemakaian, pemeliharaan, dan perbaikan mesin.
- **Log Buku Kebersihan:** Rekaman aktivitas pembersihan fasilitas, peralatan, dan area produksi.

5. Dokumen Pengendalian dan Pemantauan

- **Catatan Inspeksi:** Pemeriksaan rutin terhadap fasilitas, peralatan, dan proses.
- **Dokumen Pengendalian Mutu:** Hasil analisis laboratorium dan inspeksi produk.
- **Dokumen Pemantauan Lingkungan:** Data kebersihan, suhu, kelembapan, dan kondisi lainnya.

6. Dokumen Penelusuran

- **Dokumen Rantai Pasok:** Catatan penerimaan bahan baku hingga distribusi produk

akhir.

- **Dokumen Recall:** Prosedur dan catatan penarikan produk jika ditemukan cacat.

7. Dokumen Validasi

- **Protokol Validasi:** Rencana validasi proses, peralatan, atau metode.
- **Laporan Validasi:** Hasil dari aktivitas validasi.

8. Dokumen Audit

- **Laporan Audit Internal:** Evaluasi kepatuhan terhadap standar GMP.
- **Dokumen Tindak Lanjut Audit:** Rencana tindakan korektif dan preventif (CAPA).

9. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan

- **Laporan Insiden:** Catatan kecelakaan atau insiden di tempat kerja.
- **Panduan Keselamatan:** Prosedur menangani bahan berbahaya atau keadaan darurat.

Dokumen-dokumen ini membantu dalam memastikan pelaksanaan GMP yang konsisten, memudahkan penelusuran, dan membuktikan kepatuhan terhadap regulasi.

Teknik penyimpanan dan pengelolaan dokumen:

Penyimpanan dan pengelolaan dokumen yang efektif sangat penting untuk memastikan dokumen yang berkaitan dengan GMP (Good Manufacturing Practices) selalu tersedia, terorganisir, dan aman. Berikut adalah teknik-teknik yang dapat digunakan:

1. Penyimpanan Dokumen

a. Penyimpanan Fisik

- **Folder dan Map Berlabel:** Dokumen disimpan dalam folder atau map dengan label yang jelas berdasarkan kategori, seperti "SOP", "Catatan Produksi", atau "Audit".
- **Lemari Arsip:** Gunakan lemari arsip dengan sistem penguncian untuk melindungi dokumen sensitif.
- **Lokasi Khusus:** Pisahkan dokumen aktif (digunakan secara rutin) dan dokumen arsip (jarang digunakan) di lokasi berbeda.
- **Kondisi Ruangan:**
 - **Suhu dan Kelembapan Terkontrol:** Hindari kerusakan dokumen akibat kelembapan tinggi atau suhu ekstrem.
 - **Bebas dari Hama:** Pastikan ruangan bebas dari serangga atau tikus.

b. Penyimpanan Digital

- **File Digital Terorganisir:** Simpan dokumen dalam folder digital yang diberi nama sesuai kategori atau tanggal.

- **Server Terpusat atau Cloud:** Gunakan server internal atau penyimpanan cloud dengan akses terbatas.
- **Format File Standar:** Gunakan format universal seperti PDF untuk mencegah perubahan tidak sengaja pada dokumen.

2. Pengelolaan Dokumen

a. Pengendalian Dokumen

- **Nomor Versi:** Setiap dokumen harus memiliki nomor versi untuk melacak revisi.
- **Daftar Induk Dokumen:** Catatan utama yang mencantumkan semua dokumen aktif, lokasi penyimpanan, dan status revisi.
- **Sistem Pengesahan:** Dokumen hanya digunakan setelah disetujui oleh otoritas yang berwenang.

b. Akses dan Keamanan

- **Kontrol Akses:** Hanya personel tertentu yang diberi akses ke dokumen tertentu.
- **Kata Sandi atau Enkripsi:** Gunakan kata sandi atau teknologi enkripsi untuk melindungi dokumen digital.
- **Log Aktivitas:** Catat siapa saja yang mengakses atau memodifikasi dokumen untuk keperluan audit.

c. Revisi dan Pemusnahan

- **Prosedur Revisi:** Tetapkan langkah-langkah untuk memperbarui dokumen, termasuk pemberian nomor versi baru dan penarikan versi lama.
- **Pemusnahan Aman:** Hancurkan dokumen yang tidak lagi diperlukan (misalnya dengan penghancur kertas atau metode digital seperti overwrite) untuk mencegah penyalahgunaan.

d. Pemantauan dan Audit

- **Pemeriksaan Berkala:** Audit dokumen secara rutin untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan.
- **Pembaruan Rutin:** Pastikan dokumen selalu relevan dengan kondisi dan regulasi terbaru.

3. Tips untuk Efisiensi

- **Pelabelan yang Konsisten:** Gunakan format pelabelan yang seragam, misalnya *[Tahun]-[Kategori]-[Nomor]*.
- **Pelatihan Karyawan:** Pastikan semua personel memahami cara penyimpanan dan pengelolaan dokumen sesuai standar perusahaan.

- **Backup Data:** Simpan cadangan dokumen digital di lokasi terpisah untuk menghindari kehilangan data.

Dengan menerapkan teknik ini, dokumen GMP dapat dikelola dengan efisien, aman, dan sesuai dengan persyaratan regulasi.

Bahasan Perundang-undangan RI: Peraturan BPOM tentang dokumentasi dan pencatatan

Dalam konteks peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, dokumentasi dan pencatatan adalah elemen krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, dan khasiat produk, baik dalam produksi obat, makanan, kosmetik, maupun produk lain yang diawasi. Berikut adalah beberapa ketentuan yang relevan:

1. Peraturan BPOM Terkait Dokumentasi dan Pencatatan

a. Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengawasan Pangan Olahan

- **Pasal 21:** Produsen diwajibkan memiliki dokumentasi lengkap untuk mendukung penerapan sistem keamanan pangan, termasuk prosedur tertulis, catatan produksi, dan pelacakan produk.
- **Pasal 29:** Dokumen pencatatan harus disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun setelah tanggal produksi terakhir atau selama masa simpan produk.

b. Peraturan Kepala BPOM No. 34 Tahun 2018 tentang Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB)

• **Bab V - Dokumentasi:**

- Dokumentasi harus mencakup semua proses produksi dan pengawasan mutu, termasuk prosedur operasi standar (SOP), catatan batch, laporan analisis, dan catatan distribusi.
- Dokumen harus ditulis dengan jelas, ringkas, dan terorganisir.
- Revisi dokumen harus dicatat, dan dokumen lama harus ditarik tetapi tetap diarsipkan untuk referensi.

• **Ketentuan Penyimpanan:**

- Catatan produksi dan kontrol mutu harus disimpan minimal selama 1 tahun setelah masa kedaluwarsa produk.

c. Peraturan Kepala BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

• **Bagian IX - Dokumentasi dan Pencatatan:**

- Semua dokumen harus tersedia dalam bentuk tertulis atau elektronik, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala.

- Catatan harus mencakup bahan baku, proses produksi, kontrol mutu, hingga distribusi.
- Catatan ini harus dapat digunakan untuk pelacakan produk jika terjadi masalah (recall).

d. Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan Kosmetik

- **Dokumentasi Teknis:** Produsen kosmetik diwajibkan memiliki dokumentasi teknis, termasuk laporan keamanan dan catatan batch, untuk memastikan produk sesuai standar keamanan.

2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Dokumentasi dan Pencatatan

1. **Kelengkapan:** Semua proses mulai dari penerimaan bahan baku, produksi, hingga distribusi harus terdokumentasi.
2. **Keterlacakan:** Dokumen harus memungkinkan pelacakan produk secara menyeluruh.
3. **Keamanan Data:** Dokumen harus dilindungi dari kehilangan, kerusakan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang.
4. **Penyimpanan Jangka Panjang:** BPOM menetapkan masa simpan dokumen sesuai jenis produk untuk audit atau inspeksi.

3. Konsekuensi Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan dokumentasi dapat mengakibatkan:

- Penundaan atau penolakan registrasi produk.
- Sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar.
- Denda atau tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran serius.

4. Pentingnya Pemahaman dan Implementasi

Perusahaan yang bergerak di bidang pangan, obat, kosmetik, atau produk lainnya harus memastikan bahwa:

- Sistem dokumentasi sesuai dengan peraturan BPOM.
- Karyawan dilatih untuk memahami dan melaksanakan pencatatan dengan benar.
- Proses audit internal rutin dilakukan untuk menjaga kepatuhan.

Implementasi yang baik memastikan perlindungan konsumen, mempermudah proses audit, dan membangun kepercayaan terhadap produk di pasar.

Kontribusi Teknik Industri: Sistem informasi manajemen dan teknologi

Kontribusi Teknik Industri dalam sistem informasi manajemen (SIM) dan teknologi sangat

signifikan, terutama dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah pembahasan kontribusi utama:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Teknik Industri memiliki peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan SIM.

a. Perancangan Sistem

- **Analisis Proses:** Teknik Industri menganalisis alur kerja, proses bisnis, dan kebutuhan data untuk mendesain sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- **Perancangan Basis Data:** Mengembangkan struktur data untuk mendukung penyimpanan, akses, dan analisis data yang efisien.
- **Integrasi Sistem:** Menghubungkan berbagai departemen melalui SIM untuk memastikan kelancaran aliran informasi (contoh: ERP – *Enterprise Resource Planning*).

b. Implementasi dan Pemeliharaan

- **Uji Sistem:** Menguji sistem informasi untuk memastikan kinerjanya sesuai standar.
- **Pelatihan Pengguna:** Memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat memanfaatkan SIM dengan optimal.
- **Pemantauan dan Perbaikan:** Melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan sistem berdasarkan masukan pengguna dan perubahan kebutuhan bisnis.

2. Teknologi dalam Pengambilan Keputusan

Teknik Industri memanfaatkan teknologi canggih untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

a. Pengolahan Data

- **Big Data Analytics:** Mengolah data besar (big data) untuk menemukan pola yang relevan, seperti analisis tren pasar atau optimasi rantai pasok.
- **Model Statistik dan Simulasi:** Menggunakan metode statistik untuk membuat prediksi atau simulasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

b. Automasi dan Teknologi Terintegrasi

- **IoT (Internet of Things):** Mengintegrasikan perangkat untuk memonitor proses produksi dan logistik secara real-time.
- **Machine Learning dan AI:** Mengembangkan algoritma cerdas untuk optimasi proses, seperti penjadwalan produksi atau analisis risiko.

3. Efisiensi Operasional dengan Teknologi

Teknik Industri mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional di berbagai bidang, seperti:

a. Rantai Pasok dan Logistik

- **Sistem Manajemen Gudang:** Menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan barang.
- **Optimasi Transportasi:** Menggunakan algoritma untuk rute pengiriman yang lebih hemat biaya.

b. Manufaktur dan Produksi

- **Sistem Produksi Terintegrasi:** Memanfaatkan teknologi manufaktur seperti CIM (*Computer Integrated Manufacturing*).
- **Penerapan Lean dan Six Sigma:** Menggunakan teknologi untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip efisiensi.

4. Keunggulan Kompetitif dengan Teknik Industri

Teknik Industri memberikan kontribusi melalui desain sistem yang inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif:

- **Agilitas Organisasi:** SIM memungkinkan perusahaan merespons perubahan pasar dengan cepat.
- **Penghematan Biaya:** Automasi dan optimasi proses mengurangi pemborosan sumber daya.
- **Keputusan Cepat dan Akurat:** Informasi yang real-time dan relevan mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

5. Contoh Implementasi

- **Perusahaan Manufaktur:** Menggunakan ERP untuk mengelola inventaris, jadwal produksi, dan distribusi.
- **Industri Pangan:** Teknologi pelacakan produk berbasis blockchain untuk memastikan keamanan rantai pasok.
- **Sektor Logistik:** Sistem manajemen transportasi (TMS) yang mengoptimalkan rute pengiriman dan penggunaan armada.

Kesimpulan

Teknik Industri berperan sebagai jembatan antara teknologi dan proses bisnis. Dengan memanfaatkan SIM dan teknologi, Teknik Industri membantu organisasi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, sehingga menghasilkan manfaat yang signifikan bagi perusahaan maupun pelanggan.

Dokumentasi rencana HACCP dan Catatan pemantauan CCP

Dokumentasi rencana HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dan catatan pemantauan CCP (Critical Control Points) adalah bagian penting dalam implementasi sistem keamanan pangan. Dokumentasi ini memastikan bahwa semua langkah dalam proses HACCP terencana, dipantau, dan terverifikasi dengan baik untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mungkin timbul.

1. Dokumentasi Rencana HACCP

Dokumentasi rencana HACCP mencakup semua informasi yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem HACCP. Berikut elemen yang harus ada:

a. Tim HACCP

- Daftar anggota tim HACCP, termasuk nama, jabatan, dan tanggung jawab mereka.
- Kualifikasi atau keahlian anggota tim yang relevan dengan sistem HACCP.

b. Deskripsi Produk

- Informasi produk, termasuk:
 - Komposisi bahan baku.
 - Sifat fisik, kimia, dan mikrobiologi.
 - Masa simpan.
 - Kondisi penyimpanan dan distribusi.

c. Diagram Alir Proses

- Diagram rinci yang mencerminkan semua langkah proses dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk akhir.
- Penjelasan tiap tahapan dalam proses.

d. Analisis Bahaya

- Identifikasi bahaya fisik, kimia, dan biologis di setiap tahapan proses.
- Penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya bahaya.

e. Penetapan CCP

- Daftar titik kendali kritis (CCP) yang ditentukan berdasarkan analisis bahaya.
- Alasan yang mendasari penetapan CCP.

f. Batas Kritis

- Definisi batas kritis untuk setiap CCP, seperti suhu, waktu, pH, atau parameter lain yang memastikan keamanan produk.

g. Prosedur Pemantauan

- Penjelasan langkah-langkah untuk memantau setiap CCP.
- Frekuensi pemantauan.
- Alat yang digunakan (misalnya, termometer, alat ukur pH).

h. Tindakan Korektif

- Rencana tindakan yang harus diambil jika terjadi penyimpangan dari batas kritis. **i.**

Verifikasi dan Validasi

- Prosedur untuk memastikan bahwa sistem HACCP efektif dan diterapkan dengan benar. • Jadwal evaluasi ulang rencana HACCP.

j. Catatan dan Dokumentasi

- Daftar semua dokumen yang digunakan, seperti formulir pemantauan CCP, laporan audit, dan hasil validasi.

2. Catatan Pemantauan CCP

Catatan pemantauan adalah bukti tertulis atau elektronik dari kegiatan yang dilakukan untuk memantau CCP. Elemen penting dari catatan ini meliputi:

a. Informasi Umum

- Nama produk.
- Tanggal dan waktu pemantauan.
- Identitas CCP yang dipantau.

b. Parameter yang Dipantau

- Data yang diukur (misalnya, suhu, waktu, pH).
- Hasil pengukuran dibandingkan dengan batas kritis.

c. Pelaku Pemantauan

- Nama atau tanda tangan petugas yang melakukan pemantauan.

d. Tindakan Korektif

- Catatan tindakan yang diambil jika hasil pemantauan menunjukkan penyimpangan dari batas kritis.

e. Verifikasi

- Nama atau tanda tangan supervisor yang memeriksa catatan pemantauan. **f.**

Penyimpanan

- Catatan harus disimpan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (biasanya sekurang-kurangnya 1 tahun setelah masa kedaluwarsa produk).

3. Pentingnya Dokumentasi dan Catatan

- **Pelacakan dan Penelusuran:** Memudahkan identifikasi masalah dalam proses produksi jika terjadi kegagalan.
- **Audit dan Inspeksi:** Membuktikan bahwa sistem HACCP diterapkan sesuai standar.
- **Legalitas:** Memenuhi persyaratan regulasi dan standar internasional terkait keamanan pangan.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Memberikan data untuk analisis dan peningkatan sistem.

Tanggal	Waktu	CCP	Parameter yang Dipantau	Hasil	Batas Kritis	Tindakan Korektif	Nama Pemantau	Tanda Tangan
03-12-2024	10:30	CC P1	Suhu pemasakan	75C	>72C	Tidak ada	Budi Santoso	[Tanda Tangan]

4. Contoh Format Catatan Pemantauan CCP

Kesimpulan

Dokumentasi rencana HACCP dan catatan pemantauan CCP adalah fondasi utama dalam penerapan sistem HACCP. Dengan dokumentasi yang terstruktur dan catatan yang akurat. Organisasi dapat memastikan keamanan pangan, memenuhi persyaratan regulasi, dan menjaga kepercayaan konsumen.

Audit dan Pemeriksaan Internal

Audit Internal

Audit internal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen, proses, atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit dilakukan oleh pihak internal organisasi yang independen dari aktivitas yang diaudit.

Pemeriksaan Internal

Pemeriksaan internal biasanya berfokus pada aspek operasional dan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, peraturan, dan perundang-undangan. Ini lebih terkait dengan pengawasan dan kontrol.

Aspek	Audit Internal	Pemeriksaan Internal
Tujuan	Evaluasi efektivitas sistem dan proses.	Pengawasan terhadap operasional dan keuangan.
Pendekatan	Berorientasi pada risiko dan perbaikan berkelanjutan.	Berfokus pada kepatuhan dan kontrol.
Standar Referensi	Mengacu pada standar seperti ISO 19011, ISO 9001.	Mengacu pada peraturan internal dan eksternal.
Cakupan	Proses, sistem manajemen, dan operasional.	Pengendalian operasional dan keuangan.

Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

1. Perencanaan Audit

- Tentukan ruang lingkup audit (area, aktivitas, atau standar yang akan diperiksa).
- Susun jadwal audit dan alokasikan sumber daya.
- Identifikasi auditor yang kompeten, memastikan independensi dan objektivitas.
- Review dokumen terkait, seperti SOP, instruksi kerja, dan catatan sistem. 2.

Pelaksanaan Audit

- **Rapat Pembukaan:** Informasikan tujuan, lingkup, dan prosedur audit kepada tim

yang diaudit.

- **Pengumpulan Bukti:** Lakukan wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen.
- **Analisis:** Bandingkan temuan dengan kriteria audit untuk mengidentifikasi kesenjangan.

3. Pelaporan Audit

- Dokumentasikan temuan dengan kategori (major, minor, atau observasi). ○ Buat laporan audit yang mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan peluang perbaikan.
- Sampaikan laporan kepada manajemen dan tim terkait.

4. Tindak Lanjut

- Pastikan temuan diperbaiki melalui tindakan korektif yang sesuai.
- Verifikasi efektivitas tindakan korektif melalui audit ulang atau peninjauan.

Penanganan Temuan Audit dan Tindakan Korektif

1. Identifikasi Temuan

- Catat temuan sesuai fakta, hindari interpretasi subjektif.
- Klasifikasikan temuan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap sistem.

2. Analisis Penyebab

- Gunakan metode seperti Fishbone Diagram, 5-Why Analysis, atau FMEA untuk menemukan akar masalah.

3. Penyusunan Rencana Tindakan

- Tentukan tindakan korektif untuk menghilangkan akar masalah.
- Tetapkan tanggung jawab dan batas waktu pelaksanaan.

4. Implementasi dan Verifikasi

- Implementasikan tindakan korektif sesuai rencana.
- Verifikasi efektivitas dengan audit ulang, monitoring, atau evaluasi hasil.

ISO 19011 tentang Audit Sistem Manajemen

ISO 19011 memberikan panduan pelaksanaan audit sistem manajemen, meliputi:

1. **Prinsip Audit:** Integritas, presentasi yang adil, kerahasiaan, pendekatan berbasis bukti, dan independensi.
2. **Manajemen Program Audit:** Perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan program audit.
3. **Pelaksanaan Audit:** Mulai dari persiapan hingga pelaporan temuan.
4. **Kompetensi Auditor:** Standar ini menekankan pentingnya auditor yang memiliki keahlian teknis dan kemampuan interpersonal.

Kontribusi Teknik Industri: Metode Audit dan Pemecahan Masalah

- **Metode Audit:** Teknik Industri mendukung penerapan audit berbasis risiko, pemetaan proses, dan analisis data untuk identifikasi kesenjangan.
- **Pemecahan Masalah:** Menggunakan metode seperti Lean Six Sigma, PDCA, dan Root Cause Analysis untuk perbaikan berkelanjutan.
- **Optimasi Proses:** Menerapkan tools seperti Value Stream Mapping untuk identifikasi pemborosan dan penguatan efisiensi operasional.

Audit Internal terhadap Kepatuhan HACCP

1. **Tujuan Audit:** Memastikan kepatuhan sistem HACCP terhadap persyaratan regulasi dan standar perusahaan.
2. **Lingkup Audit:**
 - Identifikasi bahaya di setiap tahap proses (fisik, kimia, biologis).
 - Validasi CCP (Critical Control Points) dan SOP terkait.
 - Evaluasi rekaman monitoring dan tindakan perbaikan.
3. **Metode Audit:**
 - Cross-check dokumen HACCP plan dengan implementasi lapangan.
 - Uji kepatuhan operator terhadap prosedur yang ditetapkan.
4. **Hasil Audit:**
 - Temuan yang dikaitkan dengan risiko keamanan pangan.
 - Rekomendasi untuk peningkatan sistem HACCP.

Daftar Pustaka

1. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan *Fishbone* Dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
2. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. *Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng)*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
3. Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi*. 1970 Jan 1;1(2).
4. Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). *Proceedings of the International Conference on Green Technology*. 2017;8:8–16.
5. Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*. 2011;4(2):119–24.
6. 1. "Analisis Penerapan GMP di Industri Perikanan Indonesia." *Journal of Marine and Coastal Science*. 2018. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id>.
7. 2. "Penerapan Good Manufacturing Practices di Industri Farmasi." *Majalah Farmasetika*. 2020. Diakses dari <https://farmasetika.com>.
8. 3. "Peran Audit Internal dalam Sistem Pengendalian dan Mutu." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. Diakses dari <https://ejournal.perbanas.ac.id>.
4. "Efektivitas Pengendalian Internal dan Audit Internal di Sektor Publik." *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Diakses dari <https://jurnal.bpk.go.id>.
5. "Peran Teknologi dalam Audit Internal." *Jurnal Teknik dan Bisnis*. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id>.
9. 6. "Kajian Tata Udara pada Industri Farmasi Berbasis GMP." *Quantum Teknika*. 2020. Diakses dari <https://quantumteknika.org>.
10. 7. "Peran Audit Internal sebagai Konsultan dan Pengawas." *Jurnal Sistem Informasi dan E Bisnis*. Diakses dari <https://ejournal.example.com>.
11. 8. "Studi Kasus Audit Internal pada Kementerian/Lembaga." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id>.
12. 9. "Analisis Lean Six Sigma di Industri Farmasi." *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen dan Akuntansi*. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id>.
13. 10. "Studi Kesesuaian Tata Kelola Pergudangan Berdasarkan GMP." *Majalah Farmasetika*. Diakses dari <https://farmasetika.com>.